

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377946>

Наргизахон Валиева

Студентка факультета английского языка №3 УзГУМЯ

Зафар Абдусаматов

Научный руководитель:

Старший преподаватель кафедры Общей лингвистики УзГУМЯ

Аннотация: Данная статья рассматривает термин коммуникативной компетенции, ее значение и составляющие ее компоненты. Автором статьи особое внимание уделяется прагматической компетенции, как структурному компоненту коммуникативной компетенции. Дается ряд преимуществ внедрения прагматической компетенции для формирования иноязычной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: лингвистическая компетентность, грамматическая компетентность, социолингвистическая компетентность, социокультурная компетентность, прагматическая компетентность, речевое поведение, прагматическая цель, обратная реакция, клише.

PRAGMATIC COMPETENCE AS A STRUCTURAL COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE

Nargizakhon Valiyeva

Student of the third faculty of English language of UzSWLU

Zafar Abdusamadov

Scientific advisor: Senior teacher of General linguistics department of UzSWLU

Abstract: This article deals with the term of communicative competence, its meaning and its components. The author of the article pays special attention to pragmatic competence as a structural component of communicative competence. A number of advantages of introducing pragmatic competence for the formation of foreign language communicative competence are given.

Key words: linguistic competence, grammatical competence, sociolinguistic competence, sociocultural competence, pragmatic competence, speech behavior, pragmatic goal, feedback, cliché.

Сегодня особо подчеркивается важность подготовки высококвалифицированных специалистов в области образования, а именно в сфере обучения иностранным языкам в соответствии с международными стандартами со стороны главы

государства. Свидетельствует о вышеизложенном Приказ Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государственного образовательного стандарта системы дополнительного образования по иностранным языкам», в котором подчеркивается, что основной целью обучения иностранному языку на всех этапах образования в Республике Узбекистан является формирование коммуникативной компетенции на иностранном языке для осуществления учащимися повседневной, научной и профессиональной деятельности в поликультурном мире. В приказе иноязычная «коммуникативная компетенция» определяется как способность применять в процессе общения знания, умения и навыки, приобретенные на изучаемом иностранном языке. В данном документе компетенции подразделяются на следующие группы:

- лингвистическая компетенция предполагает владение знаниями о языковом материале (фонетике, лексике, грамматике) и умениями по видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо).

- социолингвистическая компетенция дает возможность выбрать необходимую языковую форму, способ выражения, исходя из конкретной речевой ситуации, коммуникативной цели и желания говорящего. Социолингвистическая компетентность включает в себя социокультурную компетенцию, предполагающую знание национальных особенностей аутентичной речи: обычаев, ценностей, ритуалов и других национально-культурных особенностей страны, в которой она проживает, и умение представить ее в сопоставлении со страной, язык которой изучается.

- прагматическая компетенция подразумевает умение выходить из сложных ситуаций путем многократного опроса, извинений и т.д. При возникновении недоразумений в коммуникативной ситуации на изучаемом иностранном языке. В данном стандарте дискурсивная компетенция включена в состав прагматической компетенции. Данная компетенция предполагает выражение мыслей в устной или письменной речи посредством соответствующих языковых средств. Дискурсивная компетентность подразумевает умение понимать и интерпретировать языковые сигналы, обеспечивая при этом согласованность в устной или письменной речи [1].

Дэвид Л. Киеца, У. Азизов, С. Хан, К. Назмутдинова, К. Тангилова в своей книге «Reconceptualizing language teaching: an in-service teacher education course in Uzbekistan» определяют «коммуникативную компетенцию» как способность и знания пользователя языка о том, как, что и где говорить надлежащим образом с точки зрения культуры, традиций, общих правил и норм. Способность понимать социальный смысл и быть понятым в социальном контексте. Они разделяют ее на:

- лингвистическая или грамматическая компетенция - способность применять грамматические, лексические, синтаксические и стилистические правила к устным и письменным высказываниям; объясняет, как структурированы высказывания и предложения - структурная концептуализация языка.

- социолингвистическая компетенция - понимание того, как общие социальные правила и нормы культур влияют на то, как мы описываем вещи, объекты и процессы в обществе; направлена на развитие способности студентов понимать, как разные культуры выбирают разную грамматику, синтаксис, семантику, стилистику при описании одних и тех же объектов, предметов и процессов.

- стратегическая компетенция позволяет преодолеть такую нехватку знаний, как передача сообщения с одного языка на другой с помощью средств, отличных от других компетенций. Общаясь с разными людьми на иностранном языке, не всегда осознаются определенные слова, умение передать значение этих неизвестных слов, не используя сами эти слова, подразумевает обладание стратегической компетентностью

- прагматическая компетенция - способность интерпретировать и передавать смысл в социальном контексте. Предполагаемый смысл - нечто большее, чем то, что сказано. Диалог может быть неправильным с точки зрения формы/структуры и значений/семантики, но он может быть правильным с точки зрения прагматического значения. Как только собеседники понимают предполагаемый смысл друг друга, даже при использовании грамматически неправильных предложений, диалог все равно проходит успешно [2].

Хотим привести ряд преимуществ внедрения прагматической компетенции для формирования коммуникативной:

- знание правил построения высказываний, их объединения в текст и их использования;

- распознавание и понимание прагматической цели «речевого» поведения носителя языка;

- знание употребления этикетных норм в контексте;

- изучение основных особенностей иностранного коммуникативного поведения, менталитета, национального характера и стереотипов.

Как пример необходимости «знания прагматической цели» предлагаем фразу «Холодно!». Ведь вне контекста данное языковое выражение может означать что угодно:

- в обращении кокетки к ухажеру – «обними меня»;

- в обращении жены к мужу – «надо заклеить окна»;

- в обращении начальника к подчиненному – «принеси горячего чаю»;

- в обращении к товарищу - «закрой окно».

В данной ситуации можем прийти к выводу, что смысл высказывания зависит, таким образом, от условий употребления, а точнее: от прагматического контекста и сопряженного с ним типового сценария, моделирующего в соответствии со сложившимся в социуме распределением ролей поведение фигурантов – в нашем случае ухажеров, мужей, подчиненных и товарищей.

Высказывание «Будет дождь» также можно понять по-разному в зависимости от того, какой смысл вкладывает в него говорящий:

- ждет с нетерпением дождя в период засухи;
- собирается лететь самолетом;
- размышляет, взять ли зонтик;
- нечего сказать;
- попросту страдает от скуки.

Говорящий выражает свое отношение к факту высказывания посредством прагматического компонента, который относится не к предложению, а к высказыванию в качестве внешней переменной. Без этого смысл фразы кажется неполным, а вопросы «где и когда будет дождь» и «какое мне до этого дело» не находят ответа [3].

Известно, что первичной задачей учащегося является знание «обратной реакции» на определенное высказывание во время коммуникации. Данную задачу предлагаем развивать во время занятий с помощью карточек с фразами-клише, то есть преподаватель объясняет употребление той или иной фразы в качестве «реакции» на высказывание, приводя в пример готовую фразу-клише. Задание для отработки «обратной реакции» может быть как парным, так и групповым: один из учащихся вытягивает карточку, на которой написана определенная фраза. Он зачитывает фразу своему напарнику/напарникам, тот/те в свою очередь должны отреагировать на нее с помощью уже рассмотренных клише. Для начала реакция может быть указана на карте с заданием («выразите удивление», «покажите радость/довольство», «сформулируйте просьбу»), а затем учащимся может быть дан самостоятельный выбор для определения наиболее подходящей реакции к контексту [4].

Исходя из всего вышесказанного, мы можем прийти к выводу, что прагматическая компетенция является одной из самых основных составляющих формирования коммуникативной компетенции является прагматическая компетенция, поскольку с помощью данной компетенции учащиеся начинают мыслить на иностранном языке и «чувствовать» соответствие фразы или слова к контексту, как к письменному, так и устному.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://lex.uz/docs/-2165717>
2. David L. Chiesa. U. Azizov. S. Khan. K. Nazmutdinova. K. Tangirova. Reconceptualizing language teaching: an in-service teacher education course in Uzbekistan / Baktria press, 2019.
3. <https://nnov.hse.ru/ba/philology/russianlang3>
4. В. Василина. Формирование прагматической компетенции при обучении иностранным языкам. Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам, 2013.